

Is het onderscheid tussen Angelsaksisch en Rijnlands meetbaar?

Pieter van der Hoeven

SAMENVATTING De laatste decennia woedt de discussie over de vraag of ondernemingen zich uitsluitend op aandeelhouders moeten richten of op alle belanghebbenden, of zij vooral aan de korte of aan de lange termijn moeten denken, anders gezegd of zij het Angelsaksische of het Rijnlandse model moeten hanteren.

Dit onderzoek probeert na te gaan hoe het onderscheid tussen deze beide modellen gemeten kan worden. Het lijkt erop, dat het verschil vooral voor de bühne bestaat. Dit suggereert, dat de twee modellen eerder twee verschillende motivaties zijn, die leiden tot grotendeels hetzelfde gedrag.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Voor belanghebbenden bij een onderneming is het van belang te weten welke waarde zij moeten toekennen aan de claim van aandeelhouderswaardeoriëntatie of stakeholdermanagement.

1 Inleiding

Friedman (1970) zet uiteen waar de verantwoordelijkheid van ondernemingen ligt: in het verdienen van geld voor de eigenaren. Die eigenaren kunnen dat geld een maatschappelijk verantwoorde bestemming geven, maar dat is dan hun zaak, niet die van de onderneming (Friedman, 1970). Friedmans ideeën kregen dankzij Reagan in de Verenigde Staten (VS) en Thatcher in het Verenigd Koninkrijk (VK) in eerste instantie met name in de Angelsaksische wereld navolging. Samengevat komen deze ideeën erop neer dat het gehele ondernemingsbeleid erop gericht moet zijn de aandeelhouders maximaal rendement te bieden. De overheid dient zich te onthouden van ingrijpen in de vrije markt (Albert, 1991).

Zeker na de val van het communisme in Oost-Europa vatte de mening post dat de vrijemarkteconomie het enige model voor de toekomst zou zijn (Fukuyama, 1989). Kort daarna echter stelde Albert (1991) dat er twee soorten van kapitalisme bestaan, het Rijnlandse en het Angelsaksische.

Albert maakte dit onderscheid met name op het niveau van landen. Deze modellen zouden ook leiden

tot verschillende manieren waarop ondernemingen geleid worden en tot verschillende resultaten. Albert stelt met name dat het Angelsaksische model spannender zou zijn, maar het Rijnlandse op iets langere termijn superieur. Verschillende auteurs hebben deze claim in al dan niet aangepaste vorm overgenomen. In Nederland bijvoorbeeld Kalff (2004) en Brouwer en Moerman (2005).

Dit onderzoek heeft tot doel om na te gaan of de verschillende ondernemingsmodellen inderdaad “meetbaar” zijn. Als ondernemingen inderdaad een keus hebben tussen een Angelsaksisch en Rijnlands model dan zou die keuze zichtbaar moeten zijn in hun wijze van opereren en in hun resultaten. Een onderneming die werkt volgens het Rijnlandse model zou volgens de theorie op een aantal aspecten anders moeten scoren dan een onderneming die het Angelsaksische model hanteert.

Hiertoe wordt in paragraaf 2 nagegaan welke aspecten volgens de literatuur de onderscheiden modellen bepalen; deze aspecten worden geoperationaliseerd. Elk aspect leidt tot een indicator: de mate waarin de onderneming op dit aspect het Rijnlandse dan wel het Angelsaksische model hanteert. De te toetsen hypothese luidt, dat deze verschillende aspectindicatoren met elkaar samenhangen. Immers als een onderneming het Rijnlandse model hanteert, zou dit op alle aspecten zichtbaar moeten zijn. Deze veronderstelling vertaalt zich in een aantal hypothesen: tussen elk paar aspectindicatoren bestaat een samenhang.

In paragraaf 3 wordt het veronderstelde verband tussen de indicatoren per aspect gemeten en getoetst. De waarde van de indicatoren is vastgesteld aan de hand van getallen en tekstanalyse van jaarverslagen over 2012. De financiële kengetallen voor de jaren 2008 - 2012 zijn ontleend aan de beleggingswebsite van Rabobank. Van 108 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen waren voldoende gegevens beschikbaar. Paragraaf 4 beschrijft welke aspecten van de beide modellen samenhang vertonen.

2 Meten van het onderscheid tussen Rijnlands en Angelsaksisch

De modellen Rijnlands en Angelsaksisch zijn als ideaaltypen tegenover elkaar gedefinieerd. Van beide modellen wordt beweerd, dat zij het presteren van ondernemingen bevorderen. Empirisch onderzoek maakt vooralsnog niet duidelijk of deze beweringen kloppen. Zo onderzoekt Bezemer (2010) de verspreiding van het Angelsaksische (Anglo-Amerikaanse) model in Nederland. Hij identificeert dit model met het in woord belijden van het aandeelhoudersbelang. Bezemer vindt in zijn empirisch onderzoek weinig bevestiging voor de geclaimde uitkomsten voor aandeelhouders of de onderneming als geheel.

In een data-analyse over 1197 Europese ondernemingen zoeken Van Essen et al. (2013) naar bestuursparameters die het succes van ondernemingen verklaren. Succes meten zij overeenkomstig het Angelsaksisch model in rendement voor de aandeelhouder. Verklaarbare variabelen die zij in hun analyse betrekken, zijn bijvoorbeeld de samenstelling van de raden van bestuur en commissarissen, de beloningsstructuur en de spreiding van aandelen. Juist op deze aspecten zouden het Rijnlandse en het Angelsaksische model van elkaar moeten verschillen. De auteurs vinden echter geen eenduidig verband. De succesfactoren blijken situatiebepaald.

Het is de vraag in welke mate de claims van beide modellen kloppen, maar het is ook nog een vraag of de twee bestuursmodellen op ondernemingsniveau daadwerkelijk meetbaar te onderscheiden zijn. En - in het verlengde daarvan - op welke indicatoren de modellen verschillend scoren. Daarom worden voor verschillende aspecten indicatoren geformuleerd en wordt aangegeven welk verband verwacht mag worden tussen deze indicatoren.

2.1 Aandeelhouders of alle belanghebbenden

De basis van het Angelsaksische model is dat de onderneming de belangen van de aandeelhouders voorop stelt. In eerder onderzoek is de ontwikkeling van het aandeelhoudergeoriënteerde denken gemeten aan de hand van het aantal malen dat het aandeelhoudersbelang vermeld wordt in jaarverslagen (Bezemer, 2010).

Centraal in het Rijnlandse model staat, dat meerdere partijen belanghebbend zijn bij ondernemingen, niet alleen aandeelhouders, maar ook overige financiers, klanten, leveranciers, overheid en partners. Ook hechten ondernemingen volgens dit model meer belang aan innovatie, scholing van medewerkers, duurzaamheid en verbanden binnen de sector dan volgens het Angelsaksische model.

Teneinde tot een indicator te komen van het belang dat ondernemingen aan de verschillende belanghebbenden hechten wordt het bericht van de directie in het jaarverslag 2012 gelezen en wordt geteld hoe vaak elke belanghebbende (in enige vorm) genoemd wordt. Gelet op de speciale rol van aandeelhouders is ook gekeken of zij de meest vermelde groep zijn.

2.2 Beloning topmanagement

Volgens het Angelsaksische model wordt de relatie tussen aandeelhouders en ondernemingsleiding beschreven door de principaal-agent-theorie. De principaal heeft belang bij het goed uitvoeren van de taken door de agent zoals het leiden van de onderneming. In lijn met deze theorie moet de bestuursvoorzitter zich vooral inzetten in het belang van aandeelhouders. Dit wordt bevorderd door zijn salaris jaarlijks afhankelijk te maken van het aandeelhoudersrendement. Los van dergelijke bonussen vermeldt de literatuur (bijvoorbeeld Albert (1991) of Kalff (2004)) dat het management in een Angelsaksische omgeving hogere beloningen ontvangt.

Dit wordt gemeten door uit de jaarverslagen over 2012 de beloning van de bestuursvoorzitter als indicator te nemen en tevens het variabele deel daarvan. Veelal is dit variabele deel gekoppeld aan de financiële prestaties van de onderneming, maar dit is niet altijd vermeld.

2.3 Raad van commissarissen

In Nederland (en Duitsland) bestaat een op wereldschaal vrij ongebruikelijke bestuursstructuur, waarin de raad van commissarissen los staat van de raad van bestuur. In de meeste landen wereldwijd hebben ondernemingen één raad van bestuur, waarin ook niet-uitvoerende directeuren - commissarissen - zitting hebben. Hoewel deze bestuursstructuur strikt genomen los staat van het onderscheid Rijnlands-Angelsaksisch in de zin van aandeelhouderoriëntatie, leggen diverse auteurs dit verband wel (bijvoorbeeld Bezemer, 2010 en Peij, 2012).

Voor alle ondernemingen in dit onderzoek wordt gekeken of zij wel of niet een onafhankelijke raad van commissarissen hebben.

2.4 Grote aandeelhouders en andere overnamebescherming

Terwijl het Angelsaksische model het aandeelhoudersbelang voorop stelt, houden Angelsaksische aandeelhouders hun aandelen juist steeds korter aan. Daarmee vermindert ook de machtsuitoefening door aandeelhouders (Munsters & Abma, 2011). In het Angelsaksische model hebben aandeelhouders geen directe invloed op de onderneming. In het Rijnlandse model borgen de grote aandeelhouders de langeter-

mijnfocus van de onderneming. In Nederland moesten over 2012 alle aandeelhoudersbelangen groter dan 5% gemeld worden. Dit percentage wordt als indicator genomen voor de rol van grote aandeelhouders.

Een groot belang van één aandeelhouder werpt een barrière op voor overnames door andere partijen. Daarnaast bestaan verschillende zogenaamde beschermingsconstructies tegen (vijandige) overnames van de onderneming. Per onderneming wordt vastgesteld of een beschermingsconstructie in 2012 bestond.

2.5 Dividendbeleid

Volgens het Angelsaksische model is de aandeelhouder de betrokkene, die de onderneming bij voorrang te vriend moet houden. Daarom geldt een stabiel (stijgend) dividendbeleid als typisch Angelsaksisch. In het Rijnlandse model vormen aandeelhouders één van de betrokken partijen; maakt de onderneming winst, dan delen de aandeelhouders daarin evenredig mee.

Voor alle ondernemingen is de variatiecoëfficiënt van de pay-out-ratio berekend over de jaren 2008 tot en met 2012. In het Rijnlandse model zou deze variatiecoëfficiënt klein moeten zijn, immers de aandeelhouders delen in dat model evenredig mee in de winst.

Tevens is het verloop van het uitgekeerd dividend onderzocht. Met name is berekend hoe groot de residuen van dit dividend zijn ten opzichte van een evenredige ontwikkeling. Deze residuen zijn gestandaardiseerd door te delen door het gemiddelde dividend. Volgens

het Angelsaksisch model zouden deze residuen klein moeten zijn, want de onderneming belooft aandeelhouders gelijkmatig onafhankelijk van de resultaatontwikkeling.

Door de spreiding in het uitgekeerd dividend te delen door de spreiding in de pay-out-ratio ontstaat een indicator, die volgens het Angelsaksische model klein zou moeten zijn en volgens het Rijnlandse model groot.

2.6 Intrinsieke groei of groei beurswaarde

Het Rijnlandse model stelt dat door de concentratie op aandeelhouderswaarde de onderneming op de langere termijn achteruit gaat. Dit zou tot uiting komen in een achterblijvende groei van het eigen vermogen ten opzichte van de groei van de marktkapitalisatie (deze laatste weerspiegelt immers een belangrijk deel van de toegevoegde waarde voor de aandeelhouders). Door de ontwikkeling van het eigen vermogen (van 2008 tot 2012) te delen door de ontwikkeling van de marktkapitalisatie, ontstaat een andere indicator die volgens het Angelsaksische model klein zou moeten zijn en volgens het Rijnlandse model groot.

2.7 Verwachte verbanden

Uitgaande van de veronderstelling dat ondernemingen impliciet of expliciet kiezen voor het Angelsaksische of het Rijnlandse model, zouden per onderneming de uitkomsten van de verschillende indicatoren onderling consistent moeten zijn. Tabel 1 geeft een overzicht van de gehanteerde indicatoren. Tussen de negen indicatoren zijn in totaal 36 te toetsen verbanden.

Tabel 1 Overzicht van de indicatoren en hun verwachte verbanden

	Rijnlands	Indicator	Angel-saksisch	Verwachte verbanden								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	neen	Aandeelhouders meest vermelde belanghebbende	Ja		-	+	+	-	-	-	-	-
2	hoog	Aantal vermeldingen verschillende belanghebbenden	Laag			-	-	+	+	+	+	+
3	laag	Hoogte topsalaris (genormeerd)	Hoog				+	-	-	-	-	-
4	laag	Variabel deel inkomen topsalaris	Hoog					-	-	-	-	-
5	ja	Aanwezigheid onafhankelijke RvC	Neen						+	+	+	+
6	ja	Aanwezigheid beschermingsconstructies	Neen							+	+	+
7	hoog	Concentratie aandelen (grootste aandeelhouder)	Laag								+	+
8	hoog	spreiding uitgekeerd dividend spreiding pay-out-ratio	Laag									+
9	hoog	groei eigen vermogen groei marktwaarde	Laag									

Rechts in tabel 1 is aangegeven welk verband verwacht mag worden op grond van de hypothese dat ondernemingen consistent kiezen tussen de twee modellen. Bijvoorbeeld: Een onafhankelijke raad van commissarissen (indicator 5) is een kenmerk van het Rijnlandse model evenals beschermingsconstructies (indicator 6); op grond hiervan mag een positief verband (+) verondersteld worden tussen de indicatoren 5 en 6: veel ja-ja en neen-neen, maar weinig ja-neen. Zo ook zijn in theorie de indicatoren 8 (spreiding uitgekeerd dividend / spreiding pay-out-ratio) en 9 (groei eigen vermogen / groei marktwaarde) bij toepassing van het Rijnlandse model hoger dan bij toepassing van het Angelsaksische model; een positieve correlatie (+) tussen deze twee indicatoren is te verwachten.

3 Resultaten van het empirisch onderzoek

Aan de Amsterdamse beurs (NYSE-Euronext Amsterdam) hadden in 2012 in totaal 132 ondernemingen een notering. 24 Ondernemingen zijn niet meegenomen in de analyse omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren of omdat het afgeleide noteringen betrof. 108 ondernemingen zijn derhalve in het onderzoek opgenomen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de in het onderzoek betrokken ondernemingen.

Voor de tekstanalyse is uitgegaan van het bericht van de directeur in het jaarverslag 2012 (een aantal ondernemingen heeft een gebroken boekjaar; in dat geval is uitgegaan van het boekjaar eindigend in 2012). In een beperkt aantal jaarverslagen is dit bericht niet te onderscheiden van de rapportage als geheel; van deze ondernemingen zijn de indicatoren 1 en 2 niet vastgesteld. Ten behoeve van het onderzoek is het bericht van de directie gelezen en is geteld hoe vaak - in enige bewoording - de volgende stakeholders vermeld zijn: aandeelhouders, partners, oud moeder- of dochteronderneming, aandelenbeurs, crediteuren, leveranciers, klanten, werknemers, overheid, Europese instellingen, internationale instellingen, sectoren en concurrenten; tevens is geteld hoe vaak aandacht wordt geschonken aan de begrippen duurzaamheid, scholing en innovatie, die als kenmerk van het Rijnlandse model genoemd worden.

Aan het jaarverslag is tevens ontleend hoe de raad van commissarissen is ingericht en of er beschermingsconstructies aanwezig zijn tegen vijandige overnames.

Van alle ondernemingen is de beloning van de bestuursvoorzitter genoteerd, evenals het variabele deel daarvan. Omdat uit eerder onderzoek (bijvoorbeeld Cardinaels & Van der Wouw, 2011) blijkt, dat topmanagementbeloning samenhangt met ondernemingsomvang, is de beloning hiervoor gecorrigeerd. Diverse modellen zijn geprobeerd. Het model met de beste verklaarende waarde ($R^2 = 0,624$) luidt:

voorzittersinkomen = € 631.919 + 32,22 × Marktkapitalisatie(2012)/1.000.000.

De geschatte modelparameters zijn significant op 0,0005-niveau. Bijlage 2 omvat alle gegevens met betrekking tot dit regressiemodel. De residuen ten opzichte van deze regressielijn zijn in het vervolg gebruikt.

De financiële kengetallen voor de jaren 2008 - 2012 zijn ontleend aan de beleggingswebsite van Rabobank¹. Op basis van deze kengetallen zijn de laatste twee indicatoren berekend.

3.1 Beschrijvende statistiek

Tabel 2 en 3 geven een overzicht van de karakteristieken van de geanalyseerde variabelen.

Tabel 2 Overzicht van de dichotome variabelen

	Indicator	Ja	Neen	Totaal
1	Aandeelhouders meest vermelde belanghebbende	31	77	108
5	Aanwezigheid onafhankelijke RvC	86	22	108
6	Aanwezigheid beschermingsconstructies	86	21	107

Tabel 3 Overzicht van de schaalvariabelen

	Indicator	Minimum	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	N
2	Aantal vermeldingen verschillende belanghebbenden	0	132	20,5	21,3	108
	Totaal inkomen RvB-voorzitter	33000	4900000	765628	773121	102
	Marktkapitalisatie (2012) (in miljarden euro)	0	163	5,47	19,18	95
3	Hoogte topsalaris (genormeerd)	-977759	2433066	0	486917	92
	Variabel inkomen topsalaris	0	3300000	268971	508685	102
4	Variabel deel inkomen topsalaris	0	1,00	0,222	0,205	102
7	Concentratie aandelen (grootste aandeelhouder)	0	0,954	0,257	0,227	94
8	Spreiding uitgekeerd dividend / spreiding pay-out-ratio	0	7,71	0,754	1,021	85
9	Groei eigen vermogen / groei marktwaarde	-1,97	12,35	1,082	1,385	83

3.2 Toets van de hypothesen

De 36 gehypotheerde verbanden uit tabel 1 zijn steeds eenzijdig verdelingsvrij getoetst. De variabelen 1, 5 en 6 zijn dichotoom; de overige variabelen zijn schaalvariabelen. Voor deze schaalvariabelen is geen normale verdeling verondersteld. Tussen twee schaalvariabelen onderling is de correlatiecoëfficiënt bepaald;

Tabel 4 Overzicht van de significante verbanden

Indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Aandeelhouders meest vermelde belanghebbende		- ** MW 0,000 108	+ MW 0,979 92	+ MW 0,994 102	- Fisher 0,810 107	- Fisher 0,548 108	- MW 0,997 108	- MW 0,947 79	- MW 0,925 83
2. Aantal vermeldingen verschillende belanghebbenden			- Sp. 0,214 0,980 92	- Sp. 0,219 0,986 102	+ MW 0,422 107	+ MW 0,711 108	+ Sp. -0,361 1 94	+ Sp. -0,164 0,767 79	+ Sp. -0,081 0,766 83
3. Hoogte topsalaris (genormeerd)				+ ** Sp. 0,646 0,000 92	- MW 0,886 92	- MW 0,578 92	- ** Sp. -0,418 0,000 83	- Sp. -0,164 0,083 73	- Sp. -0,136 0,112 82
4. Variabel deel inkomen topsalaris					- MW 0,220 102	- MW 0,066 102	- ** Sp. -0,364 0,000 92	- Sp. -0,067 0,282 76	- * Sp. -0,200 0,036 82
5. Aanwezigheid onafhankelijke RvC						+ ** Fisher + 0,000 107	+ MW 0,390 107	+ MW 0,576 79	+ MW 0,238 83
6. Aanwezigheid beschermingsconstructies							+ * MW + 0,000 108	+ MW - 0,505 79	+ MW + 0,093 83
7. Concentratie aandelen (grootste aandeelhouder)								+ Sp. 0,112 0,174 72	+ Sp. 0,173 0,069 75
8. Spreiding uitgekeerd dividend / spreiding pay-out-ratio									+ Sp. 0,059 0,317 67
9. Groei eigen vermogen / groei marktwaarde									

omdat het geen normaal verdeelde variabele betreft, is Spearmans rangcorrelatie gebruikt om significantie te toetsen. Twee dichotome variabelen zijn uitgezet in een 2x2-kruistabel, waarbij onafhankelijkheid getoetst is met behulp van Fishers exacte toets. De Mann-Whitney-toets is gebruikt om vast te stellen of een schaalvariabele significant anders scoort in de twee groepen bepaald door een dichotome variabele.

De uitkomsten zijn samengevat in tabel 4. Voor elk te toetsen verband is in de desbetreffende cel van boven naar beneden het volgende vermeld:

- de richting van het verband volgens de te toetsen hypothese; de verbanden, die significant blijken op onbetrouwbaarheidsniveau 0,05 zijn gemerkt met een *, significantie op niveau 0,0005 met twee **;
- de gebruikte toets (Spearmans rangcorrelatie (Sp.), Mann-Whitney-toets (MW) of Fishers exacte toets (Fisher));
- indien van toepassing de rangcorrelatiecoëfficiënt volgend uit de data; in de andere gevallen de richting (+ of -) van het in de data gevonden verband;
- de eenzijdige overschrijdingskans horend bij de gevonden waarde;
- N, het aantal waarnemingen op basis waarvan de analyse is uitgevoerd.

3.3 Verborgene variabelen

Nagegaan is of er een verborgen variabele bestaat, waarmee de verschillende indicatoren correleren. Hiervoor komt met name in aanmerking de beursindex (AEX, AMX, AScX of lokaal), waarin de onderneming genoteerd. Zoals verwacht mag worden, hangen veel relevante kenmerken van ondernemingen hiermee samen, immers AEX-ondernemingen zijn groter dan lokale ondernemingen, betalen derhalve meer salaris aan hun bestuurders, zijn uitgebreider in hun rapportage enzovoort. Daarom zijn de uitgevoerde analyses ook gedaan per index. De onderzochte verbanden blijken bij deze analyse per index in lijn te liggen met de bevindingen voor de hele groep.

4 Conclusies

Er zijn 36 verbanden getoetst. Enkele verbanden blijken in dit onderzoek significant. Er lijkt een verband te zijn tussen variabelen 1 en 2, doch dit is toe te schrijven aan het feit dat sommige ondernemingen geen onderscheiden directiebericht opnemen.

Per variabele zijn hieronder de conclusies samengevat.

4.1 Salaris voorzitter RvB

Duidelijk is dat (3) het (residuele) salaris van de bestuursvoorzitter (gecorrigeerd voor de ondernemingsgrootte) zoals verwacht correleert met het variabele deel in deze beloning (4).

In lijn met de verwachting ontvangen bestuursvoorzitters minder variabele beloningen (4), bonussen, in een twee-laags-bestuursmodel - waarin dus de raden van bestuur en commissarissen niet in elkaar geschoven zijn (5) - en in geval van een grote aandelenconcentratie bij één aandeelhouder (7). Zo'n grote aandeelhouder ziet er kennelijk ook op toe, dat de bestuursvoorzitter een relatief lagere totale beloning ontvangt (3).

Er is een (minder significante, 5%) correlatie tussen variabele bestuurdersbeloning (4) en de ontwikkeling van de groei van het eigen vermogen ten opzichte van de beurskapitalisatie (9). Deze correlatie vormt een empirische ondersteuning van de werking van bonussen als instrument in het principaal-agent-model. Pleitbezorgers van het bevorderen van het aandeelhoudersbelang kunnen hieruit afleiden, dat bonussen zorgen voor de focus van de voorzitter op het belang van de eigenaren. Aanhangers van het Rijnlandse model waarderen deze focus negatief; zij constateren, dat bonussen het bestuur aanzetten om de beurswaardering bij de aandeelhouder te verhogen ten koste van de intrinsieke waarde van de onderneming.

4.2 Beschermingsconstructies

Ondernemingen kennen relatief vaker een beschermingsconstructie tegen vijandige overnames (6) als het aandelenbezit bij een grote partij geconcentreerd is (7). Dit vormt een aanwijzing voor de terughoudend van langdurige, grote beleggers met betrekking tot beurspeculaties.

Ook komen beschermingsconstructies (5) vaker voor bij ondernemingen met een twee-laags-bestuursmodel (6), dat wil zeggen met een onafhankelijke raad van commissarissen, terwijl ondernemingen zonder beschermingsconstructie relatief vaak een gecombineerde raad met uitvoerende en toezichhoudende leden hebben.

4.3 Stakeholdermanagement

De aandacht voor aandeelhouders ten opzichte van andere belanghebbenden bij een onderneming vormt theoretisch een belangrijk onderscheid tussen het Angelsaksische en Rijnlandse model. Deze data laten dat niet zien; de aandacht voor stakeholders vertoont althans geen samenhang met andere indicatoren. Bij nadere bestudering lijkt er eerder een omgekeerde samenhang te zijn, namelijk dat directies, die veel aandacht zeggen te besteden aan onderscheiden stakeholders - een kenmerk van het Rijnlandse model -, juist wel bonussen ontvangen en dat hun ondernemingen geen beschermingscon-

structie en geen grote aandeelhouders hebben, hetgeen kenmerkend is voor het Angelsaksische model.

Hiermee lijkt het onderscheid tussen de modellen op dit aspect vooral een kwestie van presentatie. Ondernemingen kunnen alleen succesvol zijn als zij aan alle belanghebbenden aandacht schenken en tegelijkertijd zorgen voor een gezonde financiële prestatie. Enige bevestiging hiervan valt ook af te leiden uit het aantal ondernemingen waarbij de aandeelhouders in het directiebericht de meest vermelde stakeholders zijn. Dit waren er slechts twee.

5 Kanttekeningen bij dit onderzoek

De gegevens in dit onderzoek betreffen 108 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Slechts de 24 ondernemingen, waarvan onvoldoende data beschikbaar waren of die geen eigen entiteit vormen, zijn niet in het onderzoek betrokken. Er is derhalve geen sprake van een (aselecte) steekproef.

Dit onderzoek geeft weinig steun voor de aanname, dat het Angelsaksische en Rijnlandse model echt consistent van elkaar te onderscheiden modellen zijn, althans niet op basis van de hier verzamelde externe gegevens.

Wel geeft dit onderzoek empirische onderbouwing voor de werking van bonussen als instrument in de principaal-agent-theorie. Afhankelijk van het model dat men aanhangt, kan men hieraan een argument ontleen om wel of juist niet managementbonussen als instrument in te zetten. Anderzijds blijkt dat grote aandeelhouders juist niet volgens de principaal-agent-theorie redeneren.

Bij dit alles is het goed te bedenken, dat de periode 2008 - 2012 en zeker ook het jaar 2012 in het teken stond van de financiële crisis. Bij veel ondernemingen tastte deze crisis de belangen van alle stakeholders aan, zodat zij noch het Rijnlandse noch het Angelsaksische model zuiver konden toepassen.

Dr. ir. P.C.T. van der Hoeven doceert sinds 2005 bij de economische opleidingen van Hogeschool Inholland en is sinds 2011 fellow bij het lectoraat Governance, Finance & Accountancy. De schrijver bedankt zijn collega's en de anonieme referenten voor hun opbouwend commentaar en tevens Mark de Groot, die als student de data uit jaarverslagen verzamelde.

Noten

■ www.rabobeursinfo.nl.

Literatuur

- Albert, M. (1991). *Capitalisme contre capitalisme*. Parijs: Seuil.
- Bezemer, P. (2010). *Diffusion of corporate governance beliefs*. Rotterdam: ERIM.
- Brouwer, J., & Moerman, P. (2005). *Angelsaksen versus Rijnlanders*. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
- Cardinaels, E. & Wouw, M. van der (2011). Beloningen voor bestuurders en de vergoeding van commissarissen onder de loep. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsconomie*, 85(6), 342-351.
- Essen, M. van, Engelen, P.J., & Carney, M. (2013). Does 'good' corporate governance help in a crisis? The impact of country- and firm-level governance mechanisms in the European financial crisis. *Corporate Governance: An International Review*, 21(3), 201-224.
- Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase profit. *New York Times Magazine*, 13 september.
- Fukuyama, F. (1989). The end of history? *The National Interest*, 14 (Summer).
- Kaiff, D. (2004). *Onafhankelijkheid voor Europa*. Amsterdam/Antwerpen: Business contact.
- Munsters, R., & Abma, R. (2011). De nieuwe rol en positie van de aandeelhouder. In S. Peij (red.) *Handboek corporate governance*, (pp. 109-142). Deventer: Kluwer.
- Peij, S. (2012, oktober 10). Internationaal zakendoen profiteert van one tier board. *SC Online* (P. Louwerse, Interviewer).

Bijlage 1:

In het onderzoek betrokken ondernemingen

AEX	AMX	AScX	Lokaal
Aegon	Aalberts	Accell	Accsys
Ahold	AMG	Acomo	AFC Ajax
Air France KLM	Arcadis	AND Int.Publishers	Atrium
AkzoNobel	ASMI	Arseus	Bever
Aperam	BAM	Ballast Nedam	Conversus Capital
Arcelor Mittal	BinckBank	Batenburg Techniek	Ctac
ASML	Boskalis	BE Semiconductor	DPA
Corio	Brunel	Beter Bed	Fornix
DSM	Corbion	Brill	Galapagos
Fugro	Delta Lloyd	Crown v Gelder	Groothandelsgebouw
Gemalto	Eurocom Prop	Cryo-Save	Hal Trust Unit
Heineken	Heijmans	Docdata	HES
Imtech	Nieuwe Steen	Exact	Hunter Douglas
ING	Nutreco	Grontmij	Hydratec
KPN	Pharming	Holland Colours	Landschot, van
Philips	SNS Reaal	ICT	Lavide
PostNL	Ten Cate	Kardan	Macintosh Retail
Randstad	TKH	Kas Bank	MDxHealth
RD Shell A	TomTom	Kendrion	Nedsense
Reed Elsevier	Unit4	Nedap	Neways
SBM Offshore	USG People	Ordina	Oranjewoud
TNT Express	Vastned Retail	RoodMicrotec	Porceleyne Fles
Unibail Rodamco	Vopak	Sligro	RBS

AEX	AMX	AScX	Lokaal
Unilever	Wereldhave	Value8	Reesink
Wolters Kluwer	Wessanen	Vivenda	Roto Smeets
Ziggo		Xeikon	Simac Techniek
			Sopheon
			Stern
			TIE Kinetix
			TMG
			Volta Finance

Bijlage 2:

Regressiemodel voor de normering van het inkomen van de bestuursvoorzitter

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,790a	0,624	0,620	489615

a. Predictors: (Constant), marktkapitalisatie (2012)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,588E13	1	3,588E13	149,653	0,000 ^a
	Residual	2,158E13	90	2,397E11		
	Total	5,745E13	91			

a. Predictors: (Constant), marktkapitalisatie (2012)

b. Dependent Variable: Totaal inkomen RvB-voorzitter

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	631919	53093		11,902	0,000
	marktkapitalisatie (2012)	3,222E-5	0,000	0,790	12,233	0,000

a. Dependent Variable: Totaal inkomen RvB-voorzitter